

Biermischgetränk „Radler“

Lebensmittelrechtliche Anforderungen an die Deklaration

Tabea Pflaum, Gerhard Marx, Thomas Kuballa und Dirk W. Lachenmeier

Biermischgetränke erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und der jährliche Absatz von Biermischungen liegt bei etwa 4 Millionen Hektolitern [1]. Üblicherweise handelt es sich hierbei um Mischungen aus Bier und Limonade oder Mineralwasser oder anderen Zusätzen wie z. B. Cola. Je nach Region tragen Biermischgetränke häufig unterschiedliche Bezeichnungen. Während das klassische Biermischgetränk aus untergärigem Vollbier und Zitronenlimonade beispielsweise im südlichen Deutschland allgemein als „Radler“ bekannt ist, spricht man im Norden Deutschlands bei einer solchen Mischung von einem „Alsterwasser“. Wird ein Biermischgetränk unter der regionalen Bezeichnung „Radler“ in den Verkehr gebracht, so sind bei dessen Kennzeichnung einige Punkte zu beachten, um eine umfassende Information des Verbrauchers zu gewährleisten.

Dr. Tabea Pflaum

Zur Person

Staatl. geprüfte Lebensmittelchemikerin, seit 2013 Laborleiterin am CVUA Karlsruhe, seit 2015 Leiterin des baden-württembergischen Zentrallabors für Bier am CVUA Karlsruhe

Der Legende nach soll das „Radler“ im frühen 20. Jahrhundert von einem bayrischen Gastwirt aus der Not heraus erfunden worden sein, als ihm an einem heißen Sommertag durch den Ansturm vieler Radfahrer das Bier zur Neige ging und er daher den noch bestehenden Biervorrat mit Zitronenlimonade streckte [2]. Die Mischung aus Bier und Zitronenlimonade ist inzwischen zu einem deutschlandweit beliebten Biermischgetränk geworden, für das allerdings unterschiedliche regionale Bezeichnungen verwendet werden. Neben der in Süddeutschland üblichen Bezeichnung „Radler“ für eine Mischung aus untergärigem Vollbier und Zitronenlimonade ist in Norddeutschland für diese Mischung der Begriff „Alsterwasser“ verbreitet. Wird statt untergärigem Bier ein obergäriges Bier verwendet, so spricht man in Bayern von einem „Russ“ bzw. „Russ’n“ (vgl. Tab. 1) [3].

VO (EU) Nr. 1169/2011

Nach der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (Lebensmittelinformationsverordnung) müssen Informationen über Lebensmittel zutreffend, klar und für die Verbraucher leicht verständlich sein [4]. Daher ist insbesondere bei der Verwendung von regional unterschiedlichen Bezeichnungen darauf zu achten, dass der Verbraucher ausreichend über das vorliegende Produkt informiert wird. Nachfolgend ist die Beurteilungspraxis der amtlichen Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg in Bezug auf die Kennzeichnung von als „Radler“ bezeichneten Biermischgetränken dargestellt.

Bezeichnung des Lebensmittels

Die regionale Bezeichnung „Radler“ wird nicht als ausreichende Bezeichnung des Lebensmittels im Sinne des Art. 9 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU)

Tab. 1 Übliche Bezeichnungen für Mischgetränke aus Bier und Zitronenlimonade in verschiedenen Regionen Deutschlands und deren Bestandteile (nach [3])

Bezeichnung	Bestandteile	Region
Radler	untergäriges Vollbier und Zitronenlimonade/-brause (Mischungsverhältnis 1:1)	Süddeutschland (Bayern, Baden-Württemberg)
Alsterwasser	untergäriges Vollbier und Zitronenlimonade/-brause (Mischungsverhältnis 1:1)	Norddeutschland (Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen)
Russ(n)	Weizenvollbier und Zitronenlimonade/-brause (Mischungsverhältnis 1:1)	Bayern

Nr. 1169/2011 (Lebensmittelinformationsverordnung) angesehen, wenn das Erzeugnis abgefüllt in Flaschen außerhalb der Region vertrieben wird, da sich für „Radler“ lediglich regional begrenzt eine Verkehrsauffassung gebildet hat. Aus diesem Grund ist zusätzlich die Angabe einer beschreibenden Bezeichnung erforderlich (z. B. „Biermischgetränk aus Bier und Zitronenlimonade“). Nach Art. 13 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ist die beschreibende Bezeichnung zusammen mit der Nettofüllmenge und dem ggf. vorhandenen Alkoholgehalt im selben Sichtfeld anzugeben.

Quantitative Angabe der Anteile an Bier und Limonade

Klassischerweise handelt es sich bei einem Radler um eine Mischung aus 50 % untergärem Vollbier und 50 % Zitronenlimonade. Die exakte Zusammensetzung von „Radler“ ist jedoch rechtlich nicht festgelegt. So bestehen in der Praxis häufig Abweichungen von diesem Mischungsverhältnis, beispielsweise enthalten einige Radler 60 % Bier und 40 % Zitronenlimonade und umgekehrt. Vor diesem Hintergrund sind die quantitativen Anteile der beiden Bestandteile Bier und Zitronenlimonade anzugeben. Diese Angabe kann entweder in der Bezeichnung des Lebensmittels selbst erscheinen (z. B. „Biermischgetränk aus 60 % Bier und 40 % Zitronenlimonade“) oder im ggf. freiwillig angegebenen Zutatenverzeichnis zusammen mit der betreffenden Zutat (bei einer Angabe von Bier und Zitronenlimonade als zusammengesetzte Zutaten mit nachfolgender Auflistung der jeweils enthaltenen Zutaten).

Abweichungen bei der Komponente „Zitronenlimonade“

Bei Biermischgetränken handelt es sich üblicherweise um Mischungen aus Bier und Limonade, Mineralwasser, Cola oder anderen Zusätzen. Bei der klassischen Herstellung eines Radlers wird Zitronenlimonade verwendet, die auch Trübstoffe enthalten kann, ohne dass dies gesondert gekennzeichnet werden muss. Neben Zitronenlimonade werden zur Herstellung von Radler jedoch auch andere Limonaden, Cola oder Mineralwasser verwendet, z. B. Grapefruitlimonade. Eine solche Abweichung ist im Zusammenhang mit der Bezeichnung „Radler“ deutlich kenntlich zu machen (z. B. „Grapefruit-Radler“).

Abweichungen bei der Komponente „Untergäres Vollbier“

Wie bei der Komponente Zitronenlimonade kann zur Herstellung von Radler trübes Bier verwendet werden, ohne dass dies explizit gekennzeichnet werden muss. Wird jedoch anstatt eines untergären Bieres ein obergäres Bier verwendet, so muss der Begriff Radler so ergänzt werden, dass daraus hervorgeht, dass ein obergäres Bier als Bierkomponente verwendet wurde (z. B. „Weizen-Radler“). Auch die Verwendung von alkoholfreiem bzw. alkoholreduziertem Bier muss entsprechend gekennzeichnet werden.

Auslobung „Natur/natürlich“

Wird bei einem Radler die Auslobung „Natur“ bzw. „natürlich“ verwendet (z. B. „Naturradler“), so darf der Verbraucher

» Die exakte Zusammensetzung des Biermischgetränks „Radler“ ist rechtlich nicht festgelegt. «

Anschrift der Autoren

Dr. Tabea Pflaum
Dr. Gerhard Marx
Dr. Thomas Kuballa
Dr. Dirk W. Lachenmeier
Chemisches und
Veterinärunter-
suchungsamt
Karlsruhe
Weißburger Straße 3
76187 Karlsruhe
tabea.pflaum@cvuaka.
bwl.de
www.cvu-karlsruhe.de

durch diese Angaben nicht irreführt werden. Insbesondere dürfen nur Zutaten enthalten sein, die natürlicher Herkunft sind. Die Verwendung von Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat ist zulässig, da bei dessen Herstellung ausschließlich physikalische Prozesse zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus wird in Anlehnung an das EuGH-Urteil vom 4. April 2000 zur Rechtssache C-465/98 („D’arbo Naturrein“) [5] die Verwendung natürlicher Zusatzstoffe, z. B. Ascorbinsäure oder Johannisbrotkernmehl, akzeptiert, wenn diese für entsprechende Biermischgetränke zugelassen sind und wenn deren Vorhandensein auf dem Etikett kenntlich gemacht wird (z. B. im Rahmen eines Zutatenverzeichnisses). Entscheidend für die „Natürlichkeit“ von Zusatzstoffen ist, dass sie aus natürlichen Quellen stammen und aus diesen ohne chemische Prozesse gewonnen werden. Synthetisch hergestellte Zusatzstoffe, z. B. bestimmte Süßungsmittel und Konservierungsstoffe sowie geschmacksverstärkende Zusatzstoffe, sind

dagegen mit der Auslobung „Natur/natürlich“ nicht vereinbar.

Hiervon unberührt sind Produkte, die als „naturtrüb“ gekennzeichnet sind, da diese Bezeichnung lediglich ein Ausdruck ihrer Beschaffenheit (trüb) ist, z. B. „naturtrübes Radler“.

Literatur

- [1] <https://de.statista.com/infografik/4421/absatz-von-biermischungen-in-millionen-hektolitern/>
- [2] *Obalski W*: Mit Alkohol schmeckt’s besser. Der Gastronom Nr. 03 vom 21.05.2005.
- [3] Radler, Russ & Co – Technologie und Mikrobiologie von Biermischgetränken. Brauindustrie, Heft 01 (1997).
- [4] Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel [ABI EU L 304, 18 (2011)], zuletzt geändert durch Art. 33 ÄndVO (EU) 2015/2283 vom 25.11.2015 [ABI EU L 327, 1 (2015)].
- [5] Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 04.04.2000 zur Rechtssache C-465/98.